

**ILMIY VA ILMIY PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH TARIXI
TARIXSHUNOSLIGI (SOVET DAVRI MISOLIDA)**

Mo'tabar Abdurayimova,
QarshiDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya Mazkur maqolada sovet davlatida ilmiy va ilmiy pedagogic kadrlar tayyorlash tarixining tarixshunosligi adabiyotlardagi ma'lumotlar asosida tahlil qilingan

Kalit so'zlar Aspirantura, doktorantura, fan nomzodi, fan doktori, dotsent, attestatsiya

Аннотация В данной статье на основе литературных данных анализируется историография истории подготовки научных и научно-педагогических кадров в Советском государстве

Ключевые словаАспирантура, докторантура, кандидат наук, доктор наук, доцент, аттестация

Abstract In this article, based on literary data, the historiography of the history of the training of scientific and scientific-pedagogical personnel in the Soviet state is analyzed

Keywords Postgraduate studies, doctoral studies, candidate of sciences, doctor of sciences, associate professor, attestation

Yuqori malakali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash tizimining samadorligini oshirish juda muhim va dolzarb vazifa bo'lib uni hal qilish yurtimizda fan va oliy ta'limdagi transformatsion jarayonlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Ma'lumki, ilmiy tashkilotlar va oliy o'quv yurtlarining samarali ishlashi, avvalambor yuqori malakali ishchilar- fan nomzodlari va doktorlarining mavjudligiga bog'liq. Bu kadrlar ilmiy-ma'rifiy salohiyatining asosi

bo'lib, ularni tayyorlash tizimi ilmiy-ma'rifiy faoliyatning muhim qismini tashkil etadi.

Bugungi kunda tayanch doktorantura va doktorantura O'zbekiston Respublikasi fan va oliy ta'lim tizimida ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashning asosiy institutsional shakllari hisoblanadi.

Postsovet davridagi aspirantura va doktoranturaning inqirozli holatini hisobga olgan holda ularning faoliyatining tarixiy tajribasini umumlashtirish va tahlil qilish, ayniqsa, ilmiy va ta'lim sohasida kadrlar siyosati bo'yicha yangi davlat qarorlari qabul qilinishi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Sohaga faol tayyorgarlik ko'rilmogda va amalga oshirilmogda.

Sovet davri kadrlar tayyorlashning ushbu shakllarining ijobiy va salbiy xususiyatlarini aniqlashga, ularning samaradorligini tarixiy retrospektivda baholashga imkon beradi. Biroq, bu borada SSSRda fan va oliy ta'lim, shu jumladan oliy ta'lim va fan uchun kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosatining umumiy tendensiyalarini hisobga olish, balki ilmiy va ta'lim siyosati aniq universitetlar va ilmiy muassasalarda amaliyotda amalga oshirildi.

Ushbu masalaning tarixshunosligi ancha keng. Shuni ta'kidlash kerakki, SSSRda ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash masalalariga oid birinchi nashrlar 1920-1930-yillarda paydo bo'lgan. Biroq bu masalalar eng umumiy ma'noda yo huquqiy nuqtai nazaridan (I.N.Ananin) yoki SSSRda oktabr to'ntarishidan keyingi davrda oliy ta'lim tarixi bo'yicha umumlashtiruvchi ishlar doirasida (A.B.Beilin) yoritilgan.

Umuman olganda 1920-1940-yillarda ilmiy va ta'lim sohasidagi sovet kadrlar siyosati muammolari ilmiy adabiyotlarda yetarli darajada yoritilmagan. Bu masala bilan bevosita bog'liq bo'lgan asarlar 1950-1980-yillarda muntazam ravishda paydo bo'la boshladi. An'anaviy ravishda ularni to'rt guruhga bo'lish mumkin.

Ulardan birinchisi umummilliy oliy ta'lim tarixiga oid tadqiqotlarni o'z ichiga oladi, ularda ilmiy pedagogik kadrlar, jumladan, aspirantura va doktorantura yo'li

bilan tayyorlash masalalari ham ko'rib chiqildi. Bular A.S Butyagina, Yu.A.Saltanova, E.V.Chutkerashvili, S.I.Zinovyev va B.M.Remennikova, V.P.Elyutina, Sh.X.Chanbarisova “SSSR oliy maktabi 50 yil davomida” (M., 1967) kollektiv monografiyasini ham xuddi shu tadqiqotlar guruhiga kiritish kk.

Ular SSSRda universitetlar tarmog'ining rivojlanishi va ularning ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlari sonining dinamikasi, shu jumladan professor-o'qituvchilarni tanlash, tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish tizimi, oliy o'quv yurtlari va oliy o'quv yurtlari aspiranturalari soni to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadilar.SSSR ilmiy-tadqiqot institutlari, aspiranturaning shakllari va usullarini ,aspirantura ishidagi qiyinchiliklarni ko'rib chiqadi va uning samadorligini baholaydi.

Ishlarning ikkinchi guruhi sovet ziyolilarining shakllanishi tarixiga oid tadqiqotlardan iborat (V.A.Ulyanovskaya, P.P.Amelin, S.A.Fedyukin, L.V. Ivanova, shuningdek, “Sovet ziyolilari: shakllanish va o'sish tarixi: 1917-1965 yillar” jamoaviy monografiyalari taqdim etilgan (M., 1968), Sovet ziyolilari: Tarixning qisqacha mazmuni: 1917-1975” (L., 1977). Sovet ziyolilarini shakllantirish muammosiga kelsak, mualliflar bilvosita universitetlarning ilmiy va pedagogik kadrlarini tayyorlash tizimini ko'rib chiqadilar.

Sovet tarixshunosligida ilmiy va pedagogik kadrlar tayyorlashga oid eng rivojlangan mavzulardan biri bu yangi sovet ziyolilarini shakllantirishning bir qismi sifatida ushbu o'quv jarayoniga partiyaviy rahbarlik mavzusi edi. Xususan, bu masalalar M.P. Kim, V.V. Ukraintseva, F.N. Zauzolkova va N.L. Safrazyan monografiyalarida yoritilgan. Lekin ular asosan partiya va sovet tashkilotlarining 1920-1930-yillarda olib borilgan sovetlashtirish siyosatiga muvofiq ilmiy kadrlarni “to'g'ri” tanlash va “tarbiyalash” uchun olib borayotgan kurashiga e'tibor qaratdilar. Ushbu tadqiqot uchun uchinchi guruhning asarlari alohida qiziqish uyg'otadi. Bular tarixiy-huquqiy (G.I.Fedkin, B.D.Lebin, E.I. Volilenko) va tarixiy-pedagogik (K.T.Galkin, K.V.Gusev, B.S.Rozov) 1920-1980-yillardagi universitetlarning ilmiy

va pedagogik kadrlarini tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish tizimini, ularning huquqiy holatini o'rganuvchi tadqiqotlar. Ularda asosan, aspirantura instituti ishining tashkiliy tamoyillari (qabul qilish va bitiruv shartlari, kadrlar tayyorlash mazmuni va boshqalar) va ozroq darajada doktarantura, ilmiy kadrlar tayyorlash sohasidagi qonun hujjatlari yetarli darajada batafsil tahlil qilindi. Mualliflar aspiranturadagi miqdoriy o'zgarishlarga, shuningdek, ularning faoliyatidagi qiyinchiliklarga qisman to'xtalib o'tadilar.

To'rtinchi guruhga ilmiy tadqiqotlar kiradi, ularda ilmiy kadrlar tayyorlash muammosi ham ko'rib chiqiladi. Ularda tadqiqot predmeti, asosan, ilmiy xodimlarning muassasa turlari va hududlari bo'yicha taqsimlanishi va hokazolar edi.

Umuman olganda, ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash sovet davri tarixshunosligining tahlil qilib, xulosa sifatida aytish mumkinki, asosan partiya va sovet tashkilotlarining siyosatiga xizmat qiluvchi ilmiy kadrlarni tayyorlashga e'tibor qaratilganligini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ус Л.Б., Ушакова С.Н. Формирование советской системы высшего образования и научно-педагогические кадры Сибири (1919–1928 гг.) // Интеллигенция Сибири в первой трети XX века: статус и корпоративные ценности. Новосибирск, 2007.
2. Шварц А.М. Красное студенчество и профессура // Высшая школа и научно-педагогические кадры Сибири (1917–1941 гг.). Новосибирск, 1980.
3. Томский научный центр. 20 лет (1979–1999) / под ред. Е.Д. Гольдберга. Томск, 1999.
4. Культурное строительство в РСФСР. 1917–1927 гг. Доклады и материалы. М., 1984.
5. Чудинов Д.К. Наши задачи в деле высшего образования // Первое совещание ректоров ВУЗ и ПИ Сибири. Декабрь. 1922 г. Томск, 1923.

6. Ражабова Н. Вклад С.К. Кабанова в изучение археологических памятников Кашкадарьинского оазиса // Гуманитарный трактат (научный журнал о гуманитарных науках). Кемерово – 2019. Вып. 43. С. 17-20.